
DEN TERAPEUTISKE MODERKÆRLIGHED

Tekst: **Anders Dræby**
Illustration: **Viktor IV**

Modne kvinders heling af det dybe modersår

Efter flere samtaler erkendte min 53-årige klient, Maria, at roden til hendes nuværende kamp med livet var forholdet til hendes mor. Maria troede, hun havde lagt sin mors indflydelse bag sig, men terapien afslørede, at hendes depression udsprang af en smerte over manglen på ubetinget kærlighed. Marias oplevelse er ikke unik. Som terapeut har jeg ofte erfaret, at roden til modne kvinders følelsesmæssige kampe viser sig at være et underbevidst sår fra forholdet til deres mor. Jeg har endnu ikke haft klienter, som har været bevidste om dette sår før terapien. Til gengæld har jeg adskillige gange oplevet, at deres eksistentielle kriser, depression eller angst faktisk viser sig at være symptomer på en sådan dyb indre splittelse.

'Modersåret' er en generel betegnelse for de følelsesmæssige sår, der kan opstå i forholdet mellem mor og barn. I denne artikel vil jeg først give et indblik i de komplekse lag, der er forbundet med et særligt dybt modersår hos modne kvinder. Dernæst vil jeg vise, hvordan jeg arbejder med en integrationsfokuseret terapi, der hjælper kvinder som Maria med at forbinde sig til deres indre moderlighed og give sig selv den kærlighed, de ikke modtog fra deres egen mor. Denne heling af modersåret er en kraftfuld proces, som kan føre til transformation.

FORSTÅELSE AF MODERSÅRET

Jeg vil først give en større forståelse for modersåret, der ikke bare er en metafor, men en dyb følelsesmæssig vir-

kelighed for mange kvinder. Jeg er mandlig terapeut, og for mig var dette 'modersår' et fænomen, jeg opdagede gennem samtaleforløb med modne kvindelige klienter. Først senere fandt jeg ud af, at andre allerede havde anvendt det samme begreb, om end på lidt andre måder. Erfaringen af modersåret stammer da heller ikke fra én bestemt forfatter, men er blevet bredt udbredt for at beskrive de følelsesmæssige sår, der kan udvikle sig i forholdet mellem mor og barn. Der findes forskellige forklaringer på, hvad modersåret er, og denne artikel bygger på min tilgang.

Et universelt fænomen

Selv om psykoanalysen og feminismen har bidraget til forståelsen af modersåret, ser jeg nemlig nogle begrænsninger i begge tilgange og introducerer derfor en tredje vej. Psykoanalysen fokuserer på, hvordan tidlige svigt i mor-barn-relationen fører til psykiske udfordringer, men individualiserer problemet (Klein 1997; Winnicott 2005; Bowlby 1997). Feminismen ser modersåret som forårsaget af kvindeundertrykkelse i det moderne vestlige samfund, hvilket indskrænker problematikken til en bestemt kontekst (Webster 2021). Begge tilgange overser de dybere eksistentielle og psykologiske dimensioner, som viser, at modersåret er et universelt fænomen for kvinder. Når jeg møder en kvindelig klient, der har udfordringer på grund af et modersår, betragter jeg det således som en individuel udgave af et mere alment problem.

Den ambivalens, der eksisterer mellem mor og datter, er den kvindelige kernetragedie; deres forhold er både præget af dyb tilknytning og frastødelse og efterlader sig ofte en arv af usagte klager og uløst smerte.

Adrienne Rich 1976, p.276. Forf. oversættelse.

Det dybe modersår

Mens mænd også kan have følelsesmæssige sår i forholdet til deres mor, vil jeg bruge begrebet 'det dybe modersår' til at betegne et indre sår, som kun kvinder udvikler i forhold til deres egen feminine kerne. Dette sår rummer ofte uforløste følelser af svigt, længsel og en dyb smerte, der kan være skjult gennem store dele af livet. Mens mange voksne kvinder tror, at de har lagt deres mors indflydelse bag sig, viser min erfaring, at denne smerte kan ligge latent for at dukke op i en mere markant form, når kvinderne når en moden alder.

Når kvinder begynder at nå denne livsfase, kan modersåret få større betydning som følge af en midtlivskrise eller store livsforandringer såsom børn, der flytter hjemmefra, overgangsalderen eller tabet af deres egen mor. Disse begivenheder kan bringe uforløste følelser og konflikter op til overfladen, som i visse tilfælde giver stort ubehag, men som jeg nu vil vise også kan føre til dybere transformation og integration.

EKSISTENTIEL INTEGRATIONSTERAPI SOM OPRINDELIG TERAPI

Jeg vil nu gå mere ind i, hvordan jeg forstår den terapi, der skal til, hvis kvinder som Maria skal have behandling, der gør en varig forskel. Her er det vigtigt, at terapien ikke kun fokuserer på de overfladiske symptomer såsom uro, angst og depression. Som psykoterapeut er det nødvendigt at bearbejde selve roden, idet udfordringerne kan vise sig at være symptomer på et underbevidst sår, der kræver en særlig integration for at blive helet. Derfor vil jeg give et indblik i min integrationsfokuserede tilgang, der kombinerer eksistentiel terapi med dybdepsykologi, samtidig med at den inddrager

oprindelig vestlig visdom (Dræby 2024). Denne tilgang gør det muligt at arbejde med klienternes udfordringer ved at fokusere på de underliggende eksistentielle og psykologiske aspekter ud fra et cyklisk livssyn.

Tab af selvforbindelse og reintegration

Udgangspunkter er, at vi alle har dyb og ofte underbevidst længsel efter at få eksistens ved at træde frem i verden som dem, vi virkelig er. Vi bliver nemlig født skrigende ind i en ukendt verden, hvor vi giver afkald på at være os selv af frygt for at blive afvist og dermed udslettet, hvormed vi taber forbindelsen til vores inderste selv. I første del af livet udvikler vi i stedet underbevidst en række væremåder, selvbilleder og ønsker, der skal beskytte os og gøre os i stand til at vokse op og erobre en plads i den ydre verden gennem karriere og familie (Dræby 2023; Edinger 1991; Woodman 2024).

I anden livshalvdel forsøger mange at holde fast i disse identiteter og stagnerer, mens andre bliver konfronteret med kriser eller uforløsthed, der vækker en længsel efter forandring. Det indebærer at genopdage og integrere de dele af os selv, der blev fortrængt i forsøget på at få accept og tryghed, så vi kan vende tilbage og blive den, vi virkelig er. Her handler terapien om at bearbejde indre splittelser, som skaber distance til selvet, og aflære de beskyttende mønstre og væremåder, der ikke længere er hensigtsmæssige.

Særlige forhold for kvinder

I terapien med kvindelige klienter tager jeg højde for, at de har en almenmenneskelig mulighed for en sådan transformation, men at der samtidig gør sig særlige forhold gældende for kvinder. Er kvinderne i midten eller senere i livet, kan krise, depression og angst muligvis være symptomer på, at de har brug for at blive helbredt

på et dybere niveau, så de kan blive hele, modne kvinder med indsigt og autenticitet.

Tilgangen bygger på en mytologisk indsigt i, at en kvindes liv består af tre livsstadier: *jomfru(pige)*, *kvinde* og *vis kvinde*, der oprindeligt blev adskilt af overgangsritualer, som skulle sikre kvindens integration i den nye rolle (Bolen 2004; Turner 1995; Woodman 2024). For at overgangen til den modne livsfase kunne lykkes, måtte kvinden igennem en eksistentiel død, forvandling og genfødsel, hvor hun gav slip på sin rolle som udelukkende mor og blev en vis kvinde, der havde en livsopgave i at vejlede andre (Bolen 2014).

I dag er de oprindelige overgangsritualer forsvundet, så mange kvinder mangler den nødvendige støtte i livets overgange. Lige som hos Maria kan dette føre til psykiske og eksistentielle problemer, men konventionel behandling overser, at udfordringerne kan rumme deres egen mulighed for dybere heling. I værste fald kan konventionel behandling blokere for, at kvinderne opnår den dybere mening og transformation, som ubehaget ellers kunne have åbnet døren til.

Når jeg ser kvindernes udfordringer som en del af livets naturlige cyklus, kan jeg bruge en mere oprindelig terapi som erstatning for overgangsritualet. Terapien bliver således en dybdebehandling, der bearbejder udfordringerne ved at gøre kvinderne i stand til at genoprette forbindelsen til deres inderste selv og træde ind i rollen som en vis kvinde med en følelse af dybere livsmening. Som vi skal se, er det i overgangen til den modne livsfase, at det bliver afgørende at hele modersåret, fordi kvinderne må forbinde sig med deres indre moderkærlighed og feminine kerne for at kunne blive hele, modne kvinder.

MYTEN OM DEMETER OG PERSEPHONE

Min terapi med kvinder som Maria bygger på en indsigt i, at modersåret er et universelt aspekt af kvinders udvikling, der dog ikke bliver kritisk for alle. Det hjælper klienterne med at 'normalisere' udfordringerne og se dem som del af en vigtig helingsrejse. Gennem histo-

rien har myter da også skildret den komplekse relation mellem mødre og døtre, hvor kærlighed, adskillelse og transformation spiller en vigtig rolle. Et eksempel er den oldgræske myte om Demeter og Persephone, som symbolsk belyser modersåret i hvert af de tre livsstadier. Myten er flere tusinde år gammel og fortæller om kærligheden mellem frugtbarhedsgudinden Demeter og hendes datter Persephone (Homer 1961 s.7-21). En dag bliver den livfulde og uskyldige Persephone bortført af underverdenens gud Hades, der vil have hende som dronning. Demeter bliver knust af sorg over tabet af sin datter og stopper al vækst på jorden, hvilket forårsager hungersnød. For at redde menneskeheden tvinger Zeus Hades til at indgå en aftale: Persephone kan vende tilbage til jorden og sin mor i to tredjedele af året, men skal tilbringe resten af tiden i underverdenen som Hades' dronning.

Jomfru(pige)

Psykologisk kan myten ses som et billede på det dybe sår, som tidligt opstår i forholdet mellem mor og datter og i en datters forhold til sig selv. En datter må fra tidligt i livet tilpasse sig sin mor for at få tryk og kærlighed, da ingen mor er perfekt og selv har uforløst smerte og længsel efter at blive elsket. Pigen må derfor fortrænge sit inderste selv og udvikle en tillært personlighed, men dermed holder hun op med at vokse som den, hun virkelig er, og kommer til at bære en underbevidst sorg over savnet efter ubetinget kærlighed.

Det mandlige spiller en vigtig rolle for datterens første skridt mod at frigøre sig fra morens magt, da især faren kan bryde ind i hendes symbiotiske forhold til moren og åbne hende for en større verden med andre muligheder. Det maskuline står for det handlekraftige og beskyttende i den ydre verden, og hvis faren giver tryk og stabilitet, kan hun påbegynde sin selvstændiggørelse i stedet for kun at være til i en intens relation til moren – men dermed må hun også ofre mere af sin feminine kerne.

Kvinde

Myten kan også forstås som billede på overgangen til voksenlivet, hvor en pige må fortrænge sin feminine kerne yderligere for at kunne blive kvinde, og dermed

Viktor IV: Kuvert.

forstærkes modersåret. Selv om en mor har dyb kærlighed til sin datter, har hun også en trang til at udøve kontrol – lige som at datteren både er afhængig af sin mor og har en drift mod at løsrive sig. Hvis datteren helt skal kunne finde sin egen identitet som voksen kvinde, adskilt fra morens forventninger og indflydelse, skal hun gennem et uskyldstab og dø fra at være barn.

Det sker ved, at hun i et vist omfang må underlægge sig en mand eller det maskuline i kulturen, så hun bliver i stand til at påtage sig en ansvarlig rolle som mor og få karriere. Som voksen kvinde må hun på én gang leve op til idealer om at opofre sig for andre og samtidig søge beskyttelse og udvikle handlekraft, rationalitet og kontrol. Det kan føre til yderligere fortrængning af hendes eget selv og feminine sårbarhed, der opleves som svag og uhensigtsmæssig. Denne indre splittelse kan gøre det svært for kvinden at udvise ubetinget kærlighed over for sine børn, sin partner og sig selv, så hun både bærer på en oplevelse af, at hun ikke helt slår til, og har en uopfyldt længsel efter kærlighed.

Vis kvinde

Endelig kan myten forstås som billede på den forandring, kvinder har mulighed for at gennemgå ved over-

gangen til det modne livsstadie. Hvor nogle kvinder holder fast i deres gamle identiteter og holder op med at vokse, oplever andre en naturlig overgang til at blive modne kvinder, mens en tredje gruppe bliver konfronteret med dybere eksistentiel krise, som kan føre til en mere omfattende transformation.

Her viser bortførelsen til underverdenen, at kvinden først må gennemgå en eksistentiel død ved at løsrive sig fra sine gamle selvbilleder og roller som udelukkende mor, partner eller karrierekvind. Det er især de kvinder, der stagnerer, eller som gennemgår en dybere eksistentiel transformation, der typisk vil opleve en krise og søge terapi. Som psykoterapeut kan jeg hjælpe den første gruppe med at åbne sig for en ny livsfase, mens den sidste gruppe kræver en mere dybdegående terapeutisk tilgang.

For denne gruppe bliver behandlingen dernæst en rejse ind i det underbevidste, hvor vi sammen bearbejder deres indre sår og splittelser. Målet er at integrere de fortrængte aspekter af selvet, så kvinden kan blive 'genfødt' som et helt menneske. Her bliver bearbejdningen af modersåret vigtig, fordi det giver kvinden mulighed for at forbinde sig med sin indre moderlighed og fe-

minine kerne, så hun kan give sig selv dyb kærlighed og omsorg. Processen indebærer en smertefuld, men nødvendig indsigt i, at ubetinget kærlighed ikke findes – Persephone må skifte mellem Hades og Demeter – men at der godt kan være dyb kærlighed alligevel.

På denne måde kan kvinden acceptere sin mor som et menneskeligt væsen med fejl og samtidig lære at omfavne sin egen sårbarhed og uperfekthed. Dette giver hende både styrken til at stå ved sig selv, som den hun virkelig er, og evnen til at give sig selv og andre næring fra et modent sted. Denne balance mellem det maskuline og det feminine gør det muligt for kvinden at leve i harmoni med sig selv og sine relationer, så hun hverken behøver at undertrykke sin sårbarhed eller miste sig selv i andres behov.

HELING AF MODERSÅRET I PRAKSIS

Jeg vil nu give et indblik i, hvordan jeg arbejder med klienter, hvis deres udfordringer viser sig at være symptomer på et dybt modersår. Min praksis er ikke bare en teknisk metode, men snarere en dybdefilosofi, der forstår livet som en cyklisk rejse med mulighed for at gå igennem transformation og blive hel. Man kan hjælpe et andet menneske igennem en dybdegående heling i det omfang, man selv har været gennem heling af indre splittelser. Det dybdeterapeutiske arbejde kræver en særlig tilstedeværelse, indre styrke, intuition og forståelse for cykliske processer, så man tør gå med klienten ind i de dybere komplekse og ofte kaotiske lag af dens afmagt, smerte og længsel.

Eftersom jeg er mandlig terapeut, har jeg ikke direkte erfaring med at være moden kvinde og have bearbejdet et dybt modersår. Men som led i min egen transformation har jeg arbejdet mig igennem det moderlige og integreret en dybere følsomhed, omsorg og forståelse for det underbevidste. Som mand kan jeg samtidig tilbyde kvindelige klienter et neutralt rum, hvor de kan udforske deres sårbarhed uden at føle sig sammenlignet eller blive vævet ind i endnu en kompleks morder-datter-dynamik. Som jeg nu vil vise i casen med Maria, følger behandlingen myten, så terapien begynder med

en løsrivelse fra gamle roller for dernæst at bearbejde underbevidste splittelser og ende med en integration.

Case:

Maria henvendte sig midt i en eksistentiel krise præget af depressive symptomer, efter at hendes sidste barn var flyttet hjemmefra, hendes mor var blevet dødeligt syg, og hun oplevede tomhed i sit ægteskab og arbejde. Hun opsøgte mig, fordi hun var begyndt at stille spørgsmål til det hele og gerne ville have et mere meningsfuldt liv.

På trods af at hun havde valgt en mandlig terapeut, gav Maria udtryk for, at hun havde stor vrede mod mænd i almindelighed, da de var årsagen til, at hun var tom og uforløst. Uden at forsvare det maskuline lyttede jeg til, hvordan hun havde måttet ofre sig for at opfylde mænds behov og nu følte sig fastlåst. Selv om Maria udtrykte vrede, kunne jeg hovedsageligt mærke en intens frygt og sorg i hendes mave og brystkasse, som var med til at tydeliggøre, at hendes ubehag ikke blot skyldtes ydre livsforhold.

Gennem samtalerne blev det klart, at Maria tidligt havde lært at være vred for at beskytte sig mod dybere frygt og sorg. I takt med, at hun begyndte at give slip på sin vrede, følte hun sig snarere bange og ked af det over, at hun ikke længere kunne finde mening i sine roller som datter, mor, partner og sagsbehandler. Maria måtte finde ud af, hvem hun egentlig var, uafhængigt af disse identiteter, og her viste forholdet til moren sig at være vigtigt. Moren havde lært hende, at kvinder var stærke og måtte tage sig af mændene, der ikke kunne klare sig selv. Hun fik morens accept ved at være en hjælpsom pige, der satte sig selv til side, men dermed havde hun kun værd ved at være noget for andre.

Da Maria oplevede moren som kvælende og krævende, havde hun tidligt rettet sig mod faren, der trods sine følelsesmæssige behov gav hende mere frihed og anerkendte hende, når hun klarede sig godt. Gennem samtalerne erkendte hun, at hun havde lært at præstere og håndtere folks udfordringer rationelt, så hun både blev set som hjælpsom og dygtig. Det var smertefuldt for Maria at indse, at hendes liv dermed var baseret på at beskytte sig selv mod en dyb frygt for at være værdiløs og dermed blive forladt og udslettet. Der fulgte flere uger, hvor hun oplevede en mørk periode som at dø fra sit gamle selv. Men for første gang i sit voksenliv kom hun i

dybere kontakt med sig selv og begyndte at føle omsorg for sig selv.

Marias symptomer aftog gradvist, og hun fik lettere ved at være sig selv uden at skulle præstere eller blive set som hjælpssom. Nu begyndte hendes omgivelser at rose hende for hendes nærvær, hvilket hun kom til mig og var urolig over. I samtalen støttede jeg hende i at gå ind i den intense frygt, der var forbundet med at være god nok i sig selv, og jeg var fuldt til stede og beroligede hende. Hun fik kvælningsfølelser, da hun indså, at hun underbevidst havde lukket af for sin egen sårbarhed og kærlighed til sig selv for at beskytte sig mod smerten over, at hendes mor ikke kunne elske hende som den sårbare pige, hun var. Maria græd intenst, men så begyndte en livfuld prikken at brede sig op gennem benene, og hun følte dyb kærlighed til sig selv.

I næste samtale erkendte Maria, at hendes mor havde givet hende det, hun formåede. I kraft af at Maria selv havde været mor, kunne hun nu passe på sig selv ved at have et kærligt blik på sig selv som sårbart væsen.

Da Maria kom igen, var hendes depression forsvundet, men hun var stadig urolig og fik kraftige drømme. En nat drømte hun, at hun bed hovedet af en hvid høne og derefter fløj afsted på en stor sommerfugl. I en anden drøm havde hun samleje med en mand i sin seng for så at sætte sig i en båd, som hun styrede mod en ukendt ø. Vi nåede frem til, at drømmene afspejlede en transformation, hvor hun gav slip på sin gamle identitet og blev genfødt som den, hun virkelig var, og derfor måtte finde styrken til at stå ved sig selv i stedet for at sætte sig selv til side. Den sidste del af terapien handlede om at hjælpe hende til at træde tydeligt frem i livet som sig selv og påtage sig en mere moden og vis rolle som et helt menneske. Jeg støttede hende i at udvikle en sund egoisme og følge sit ønske om at påbegynde en uddannelse som psykoterapeut, så hun kunne hjælpe andre gennem det, hun kunne hjælpe sig selv med.

AFSLUTNING

Modersåret er en universel virkelighed for mange kvinder, der ofte først viser sig midt i eller sent i livet. Gennem eksistentiel integrationsterapi kan kvinder bearbejde det dybe sår, der ligger bag deres psykiske

og eksistentielle udfordringer, og genopdage de fortrængte sider af deres selv. Terapien fungerer som et overgangsritual, der hjælper kvinder med at give slip på gamle roller og træde ind i en moden og vis livsfase, der er præget af autenticitet og dybere mening. Casen om Maria viser, hvordan arbejdet med modersåret kan føre til transformation og en styrket forbindelse til livet. Helingen giver kvinderne mulighed for at bryde generationsmønstre og skabe mere kærlige og autentiske relationer – til sig selv og andre.

LITTERATUR

- Bolen, J: Goddesses in Everywoman. Harper 2004.
 Bolen, J: Goddesses in Older Women. Harper 2014.
 Bowlby, J: Attachment. Basic Books 1997.
 Dræby, A: Visdommens rum. Akademisk Forlag 2023.
 Dræby, A: Rejsen fra dreng til mand. Tidsskrift for Psykoterapi 2024 nr. 2.
 Edinger, E: Ego and Archetype. Shambala 1991.
 Homer: Homers hymner. Gyldendal Kbh. 1961.
 Klein, M: The Psychoanalysis of Children. Vertigo 1997.
 Rich, A: Of Woman Born. WW Norton & Co 2005.
 Turner, V: The Ritual Process. Aldine 1995.
 Webster, B: Discovering the Inner Mother. William Morrow 2021.
 Winnicott, D: Playing and Reality. Routledge 2005.
 Woodman, M: The Pregnant Virgin. Inner City Books 1985.

Anders Dræby er professionel doktor i eksistentiel psykoterapi fra New School of Psychotherapy and Counselling og Middlesex University i London samt certificeret i psykoterapi fra Regents University London. Han arbejder som selvstændig psykoterapeut MPF og supervisor i København.